

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Проблема формування і розвитку політичної культури сучасної молоді набуває дедалі більшої гостроти. Йдеться про політичну культуру якісно нового рівня – культуру громадянськості, культуру реальної участі в процесах вироблення політики і державного управління. Власне запорукою того, що нашій молоді не дадуть відсиджуватись у тенетах інфантилізму і апатії, є зусилля громадських організацій, засобів масової інформації, науковців і освітян, що спрямовані на соціалізацію молоді, її більш активне залучення до суспільно-політичних процесів.

Українська держава надзвичайно зацікавлена у цивілізаційній соціалізації молодих громадян, у формуванні демократичної політичної свідомості й культури, законслухняності. Однак самої такої зацікавленості замало. Необхідні також ще і практичні дії в напрямку заохочення участі молоді в розвитку державотворчих процесів, потрібна відповідна молодіжна політика, яка б урахувала б інтереси молоді, визначала шляхи вирішення проблем, що її хвилюють, конкретні дії з реалізації такої політики. Становлення і розвиток державної молодіжної політики передбачає систематичний аналіз стану свідомості як методологічної основи цього процесу та водночас виступає як необхідна умова формування політичної свідомості, що є основою демократичної політичної культури особистості.

Знання та уявлення про політику людина здобуває у процесі політичної соціалізації, «продуктами» якої виступає політична свідомість. Політична свідомість як елемент політичної культури вбирає в себе як раціональні (політичні знання, цінності, переконання), так і емоційні компоненти (політичні почуття, емоції, переживання, орієнтації та настрої).

Серед чинників, що впливають на формування та прояви політичної культури та свідомості особистості, дослідники

виділяють біолого-фізіологічні (темперамент, стать, вік), психологічні (емоції, воля, пам'ять, мислення, риси характеру), соціальні (настанови, цінності, світогляд) тощо. У ряді досліджень підкреслюється вагома роль таких психологічних чинників, як емоційна зрілість, соціальний інтелект, самосвідомість індивіда, система його цінностей тощо. Л. Собчик у своїх дослідженнях провідних психологічних чинників політичної культури студентської молоді підкреслює вагомість особливостей мотиваційно-потребової сфери, когнітивного стилю, стилю міжособистісної взаємодії та ціннісних орієнтацій.

Політична культура та свідомість, у свою чергу, зумовлюють політичну поведінку особистості. Одним із найпоширеніших типів політичної поведінки є електоральна. При аналізі проблем електоральної поведінки дослідники найчастіше походять від концепції політичної участі, в якій підкреслюються усвідомлення особистістю громадянського обов'язку, цивільної відповідальності, соціальної ідентичності з офіційною групою, право впливати на перебіг політичних подій, підтримувати ті чи інші політичні сили та лідерів, використовуючи основні можливості і ресурси. Електоральну поведінку молоді на сучасному етапі суспільного розвитку можна вважати основним індикатором політичної культури та політичної свідомості цієї вікової групи. Адже для молоді людини участь у виборах є одним із головних чинників її політичної соціалізації, отримання свого першого практичного політичного досвіду.

Шляхом анкетування студентів Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (401 особа; березнь-квітень 2019 р.) було визначено особливості їхньої електоральної поведінки, а саме рівень інформованості про виборчий процес, знання виборчого законодавства, цілі, мотиви та чинники, які впливають на електоральні вподобання і формують виборчу поведінку молоді. Запропонована анкета містила питання, котрі стосувалися як когнітивних (визначення рівня інформованості про виборчий процес, знання виборчого законодавства і практики виборів), так й емоційно-мотиваційних компонентів (з'ясування мотивів виборчої активності молоді та

вивчення основних чинників, що впливають на електоральні вподобання і формують виборчу поведінку студентів).

Розглянемо отримані результати, що характеризують емоційно-мотиваційний компонент політичної свідомості молоді. Так, на запитання *«Що для вас є найважливішим при виборі кандидата у президенти/депутати?»* 53% респондентів відповіли: піклування про матеріальне становище громадян; 37% – близькість світоглядних і ідеологічних переконань; за майновим достатком кандидат у президенти / депутати повинен бути із середнього класу (63%), 19% – незаможній, 18% – власник великого бізнесу.

На запитання *«Кому б ви надали перевагу на виборах?»* 55% респондентів віддали перевагу впливовій людині, яка дбає про державу, 25% – своєму земляку, 20% – взагалі не звертають увагу.

На запитання *«Що має підтримувати кандидат у президенти / депутати щодо зовнішньої політики?»* 52% респондентів віддали перевагу співпраці з ЄС та США, 40% вважають, що повинен приділяти однаково увагу усіма стратегічним партнерами України, 0.5% віддають перевагу співпраці з Росією.

На запитання щодо участі молоді в роботі політичних партій та громадських організаціях, 67% респондентів переконані, що взагалі не потрібно приймати такої участі, 24% – беруть участь в роботі громадських організацій, 7% співпрацюють як з політичними партіями, так і з громадськими організаціями, 2% відповіли, що приймають участь в роботі політичних партій.

Тепер розглянемо результати, що характеризують когнітивний компонент політичної свідомості опитаних. Так, на запитання *«Чи вважаєте ви участь у виборах власним громадським обов'язком?»* 60 % відповіли – так, 18% – скоріше так, 10% – важко відповісти, 5% – ні, 1 % – скоріше ні.

На запитання *«Як часто молодь цікавиться політичними подіями в Україні та світі?»* 33% респондентів цікавляться 2-3 рази на тиждень, 27 % – 1-2 рази на місяць, 23% – щодня, 11% – не цікавляться взагалі та 7% тільки напередодні виборів.

На запитання щодо обговорення політичних подій, 73% респондентів відповіли, що роблять це, а 27 % відповіли «ні».

Отже, сучасна студентська молодь декларує певний інтерес до подій політичного життя країни та світу. Втім дане анкетне опитування виявило ряд проблемних моментів, які потребують вирішення: ефективність механізмів залучення молодого покоління до політичного життя країни є дуже низькою; процес політичної соціалізації молоді є недосконалим і потребує реальних змін; молодь не визначила свого місця в складних політичних процесах, тому і не підтримує в цілому зміни, які настають.

Загалом нинішній рівень політичної свідомості вітчизняної молоді ще відносно низький, що негативно позначається й на її політичній активності. Формування політичної культури молоді, набуття нею політичних знань і навичок політичної поведінки є важливою умовою функціонування політики, насамперед держави, в інтересах суспільства.

DOI xxxxxxxxxxxxxx

Акусок К. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФЕНОМЕНУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Актуальною потребою сьогодення є забезпечення рівного доступу до якісної освіти усіх без винятку людей, незважаючи на національні, соціальні, або психофізичні відмінності. Інклюзивний освітній простір в системі вищої освіти України є ключовим чинником, який впливає на інтенсивне реформування традиційної вищої школи, створюючи можливості для доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта молоді з обмеженими можливостями здійснюється у межах інклюзивного освітнього простору, яке визначається як спеціально організоване педагогічне середовище, структуровану систему педагогічних чинників та умов їх освоєння особистістю з особливими освітніми потребами у процесі її становлення (Чайковський М., 2020).